

УДК 130.2+32

ФАКТОР ПОЛИТОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

POLITICAL SCIENCE FACTOR IN INFORMATION CULTURE

©Баранов Г. В.

д-р филос. наук

Финансовый университет при Правительстве РФ

г. Омск, Россия, 2014gennadii@mail.ru

©Baranov G.

Dr. habil.

Financial University under the Government of the RF

Omsk, Russia, 2014gennadii@mail.ru

Аннотация. Раскрывается значение политологии в информационной культуре общества; исследуются основные показатели общественного статуса политологии; характеризуются основные функции политологии в деятельности акторов общества.

Abstract. The value of political science in information culture of society reveals; the main indicators of the public status of political science are investigated; the main functions of political science in the activity of actors of society are characterised.

Ключевые слова: философия политики, функции политологии, культура, человеческая деятельность.

Keywords: policy philosophy, functions of political science, culture, human activity.

Специалисты современных политических наук исследуют объекты политики, используя критерии объективности, системности, противоречивости, обеспечения права народа на самоопределение и критерий прав человека на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и иные. Основные факторы актуальности политологических исследований: обязательства государств и систем гражданского общества по реальному обеспечению глобальных прав народа и отдельной личности на самоопределение, жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также множества иных локальных условий бытия человека; факторы национальных интересов и национальной безопасности населения государств.

В статье первой документа международного права «Всеобщая декларация прав человека», утверждённой государствами Организации Объединённых Наций (ООН) 10 декабря 1948 г., признается изначальное качество бытия человека: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства» [1].

В статье первой документов ООН — «Международный пакт о гражданских и политических правах», «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах», утвержденных государствами Организации Объединённых Наций (ООН) 16 декабря 1966 года, — утверждается: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие» [1]. Всевозможные системы управления

и господства над человеком, в особенности органами государства и организаций, обязаны различными способами поддерживать право народа на самоопределение и множество общечеловеческих прав и свобод человека.

Проблематика политологии актуализируется в российской культуре и образовательной деятельности с 90-х годов 20 века под действием факторов последовательной демократизации в социальных взаимодействиях, а также фактора обеспечения прав народа и человека в условиях глобализации общественной жизни. С 1996 г. исследования в политологии актуальны по критериям Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и ее последней версии от 31 декабря 2015 г. [2].

Основные значения понятия и состояния информационной культуры общества, обозначаемых словом «политология»: двухсоставное слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетаниями «учение (знание, наука) об общественном (государственном) деле (делах)»; общественная наука о политике, власти и политических процессах, сформировавшаяся в период 80-х годов XIX в. в культуре США [3, с. 193; 4, с. 189–190].

Слово «политика» обосновал для научного применения философ древнегреческой цивилизации, житель города–полиса Афины — Аристотель Афинский (384–322 до н. э.) в монографиях «Политика», «Афинская полития». С этого времени начинается совершенствование политических знаний в системе философии политики [5; 6], а с последней четверти 19 века выделяется автономная политическая наука.

По мнению специалистов, профессиональная научная политология начинается с 60-х годов 19 в. в США. Впервые в 1857 (1858) году была открыта кафедра «Истории и политической науки» в Колумбийском колледже г. Нью-Йорка, преобразованном в 1896 г. в Колумбийский университет. Создатель кафедры и ее руководитель в 1858–1865 годы — теоретик философии политики, историк и преподаватель из США Френсис Либер (1800–1872). Френсис Либер читал лекции по дисциплине «политическая философия», в которых центральными были темы и проблемы теории государства и политической этики.

В 1880 г. последователь Ф. Либера — Джон Барджесс (Бёрджесс) — создал в Колумбийском колледже Школу политической науки (Высшую школу политической науки) с системой подготовки научных кадров, включая написание и защиту диссертаций. Именно 1880 г. оценивается многими специалистами началом научной профессиональной политологии в США и в культуре человечества.

В абстрактном обобщении, по мнению автора, предмет политологии, или политологических наук — множество объектов человеческой деятельности с признаками управления поведением людей органами общественной власти, основу которой составляет государственный тип власти [7, с. 4].

Познание политики в ее сущности и многообразии содержания, специфики и функциях в информационной культуре осуществляют ученые–специалисты, или — политологи. Познание объектов политики осуществляет каждый из потребителей–индивидов с учетом достигнутого им уровня освоения знаний и собственных оценок. Специалисты политологии исследуют объекты политики на уровне научного познания; каждый из потребителей–индивидов познает объекты политики на обыденном (дилетантском) уровне собственной деятельности. В образовательной информационной деятельности политологические знания представлены основными результатами научного уровня познания объектов политики, адаптированные для обучающихся в учебных заведениях или занятых самообразованием с учётом конкретной специфики бытия человека в среде обитания [8; 9].

Информационный аспект содержания исследований в политологических науках осуществляется с применением понятий и методов иных наук и парадигм познания холистического единства общества и его подсистем [10], например, общество, народ, свобода, гражданское общество, право, патриотизм, справедливость, революция, эволюция, политический строй, демократия и иные [11].

Имеются различные абстрактные и хаосные описания множества политических наук. Например, обосновывается версия о наличии в составе политологии автономных наук об объектах политики с названиями: политическая философия, политическая социология, политическая психология, политическая антропология, политическая география, геополитика, политическая история и иных. Сущность и содержание, объекты и области научных исследований политики устанавливаются специалистами-политологами государств и международными организациями, основная из которых — ЮНЕСКО ООН.

Политология в российской культуре 21 века. С целями оптимального управления истинного и практически полезного познания объектов политики специалистами российской науки и государственного управления в 2009 г. создана действующая поныне версия (вариант) документа «Номенклатура специальностей научных работников» [12]. В документе «Номенклатура специальностей научных работников» используются точные научные термины: отрасль науки; группа специальностей; специальность; отрасли науки, по которым присуждается ученая степень.

Изучением объектов политики по российской версии «Номенклатуры специальностей научных работников» заняты ученые трех групп специальностей одной отрасли науки с названием «Социально-экономические и общественные науки». Множество групп специальностей, исследующих объекты политики: группа специальностей 23.00.00 Политология; группа специальностей 22.00.00 Социологические науки; группа специальностей 12.00.00 Юридические науки.

В составе группы специальностей 23.00.00 Политология представлены шесть специальностей по исследованию объектов политики: 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки. 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии. 23.00.03 Политическая культура и идеологии. 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика. 23.00.06 Конфликтология. Отрасли науки, по которым присуждается ученая степень для исследователей по указанным шести специальностям, — политические науки. По специальности «23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика» отрасли науки, по которым присуждается учёная степень, - политические науки; социологические науки.

В составе 6 групп специальностей 22.00.00 Социологические науки представлена одна специальность для исследования объектов политики – 22.00.05 Политическая социология. Отрасли науки, по которым присуждается учёная степень исследователям объектов политической социологии: социологические науки; политические науки. В составе группы специальностей 12.00.00 Юридические науки представлена одна специальность для исследования объектов политики - 12.00.01 Теория и история права и государства. Отрасли науки, по которым присуждается учёная степень исследователям объектов специальности теория и история права и государства – юридические науки.

На основе критериев «Номенклатуры специальностей научных работников» специалистами Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России созданы паспорта специальности по каждой из конкретных научных специальностей, в том числе для политических наук [13]. В абстрактном значении паспорт специальности есть информационная система, определяющая сущность и содержание, объекты и области исследований конкретных научных специальностей (наук). В документе «ВАК. Паспорт специальности» используются точные научные термины: отрасль наук; шифр специальности; формула специальности; содержание специальности; объект исследований; область исследований. Описание сущности и содержания, объектов и областей исследований политических наук, созданное учёными России является современным истинным описанием специфики познания политики в российской информационной культуре.

В современной науке о политике существует множество различных парадигм, направлений и подходов, методов политических исследований. Множественность политической информации создаёт хаотичную проблемную ситуацию в периоды принятия социально ответственных управленческих видов деятельности, для обеспечения перспективных научных познаний изменяющихся объектов реальной политики. Преобразование хаоса бытия в состояния оптимального бытия человека по критериям реалистического философского мировоззрения происходит в системах многомерной человеческой деятельности [14; 15; 16].

Универсальное средство человеческой деятельности – культура в её исторической индивидуальности и классификационных единицах, которые исследуются в многочисленных публикациях, например [17; 18]. Системообразующей частью холистического единства культуры выступает наука, так как обеспечивает необходимость и потребность людей в истинном знании и вещественных изобретениях, реализуя свою «антихаотичную» сущность и специфику [19; 20].

Парадигмы политологии. По мнению автора, познавательная парадигма выступает средством упорядочения хаоса информации об объекте в системное исторически эволюционирующее истинное знание. В логическом абстрактном значении парадигма – система стандартных понятий, методов и критериев оценок исследования, принятая специалистами и реализуемая в поколениях исследователей исторически длительный период с целями истинного познания, эффективного управления и полезного вещественного преобразования объекта. Например, известны парадигмы в философии [21; 22], в философии науки [23] и иных системах познания.

Парадигма политологии – система однородных понятий, методов и критериев оценки познания объектов политики, согласованная специалистами политических наук и реализуемая в исторический период эволюции культуры. Специалисты политологии по определённым критериям создали различные парадигмы политологии.

Парадигмы политологии по критерию приоритетного объекта исследования: бихевиористская политическая парадигма; политическая парадигма структурного функционализма; политическая парадигма «культурологический подход»; геополитическая политическая парадигма; политическая парадигма «экологический подход»; политическая парадигма «политический феминизм»; политическая парадигма постмодернизма; иные классы (виды) политических парадигм по критерию приоритетного объекта познания.

Парадигмы политологии («школы») по критерию государственной национальной принадлежности учёных-исследователей: американская, английская, испанская, итальянская, немецкая, российская, французская, японская и иные.

Функции политологии. В абстрактном логическом значении функция – значение одного элемента по отношению к другому в рамках системы или во взаимосвязи с другими системами [24, с. 36; 25, с. 105]. Функции политологии – воздействие политического знания на решение общественных и индивидуальных проблем функционирования и эволюции индивида и иных акторов общества. Исследователи обосновывают различные варианты функций политологии, например: познавательная функция; функция рационализации политической жизни; функция политической социализации; прогностическая, мировоззренческая, нормативная, управленческая и иные.

Познавательная функция политологии основана на результатах философских и психологических исследований познавательных способностей человека в истории философии и современности [26; 27]. Первичная задача познавательной функции всякой из наук – преодоление хаоса среды обитания человека в состоянии истинного знания, полезного для деятельности человека.

Основные задачи функции рационализации политической жизни: обоснование необходимости создания одних и ликвидации иных политических институтов; разработка оптимальных моделей функционирования политических объектов. Функция рационализации в политологии означает, в частности, применение адекватных политических технологий [28, с. 11-15].

Основное содержание функции политической социализации – создание у граждан общественно необходимых научных знаний и системы ценностей культуры и требуемого государством и институтами гражданского общества цивилизованного варианта поведения индивида и иных видов деятелей (акторов) общества [29; 30].

В целом фактор политологии в информационной культуре общества и личного потребления представлен необходимым и актуальным для различных групп общественности познавательным научным средством (инструментом) трансформации хаоса среды обитания человека в условия его оптимального бытия [31].

Список литературы:

1. Международный Билль о правах человека. Документы ООН. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.un.org/ru/documents>, свободный.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации В. В. Путиным от 31 декабря 2015 г. N 683. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.consultant.ru/document, свободный.
3. Баранов Г. В. Понятия политологической культуры: учебный терминологический словарь: учебное пособие. Омск: ОмГТУ, 2012. 300 с.
4. Баранов Г. В. Политология: словарь понятий и названий: учебное пособие. 2-е изд. Омск: Сфера, 2005. 299 с.
5. Баранов Г. В. Философия политики: практикум. Мюнхен, 2013. 262 с.
6. Баранов Г. В. Философия политики, государства и права: практикум: учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. 260 с.
7. Баранов Г. В. Политология: учебное пособие. Омск: ИП Архипов М.И., 2017. 176 с.
8. Баранов Г.В. Человек как проблема в философии // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 5-2 (47). С. 83-85. DOI: 10.18454/irj.2016.47.118.
9. Баранов Г. В. Специфика бытия человека // Интерактивная наука. 2016. № 6. С. 96-98. DOI 10.21661/r-112754
10. Баранов Г. В. Общество и парадигмы социальной философии // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. № 10 (11). С. 369-372. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/baranov-g> (дата обращения: 15.10.2016). DOI: 10.5281/zenodo.161142.
11. Баранов Г. В. Философия: словарь понятий: учебное пособие. 3-е изд., доп. Омск: НОУ ВПО ОГИ, 2004. 164 с.
12. Номенклатура специальностей научных работников. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.aspirantura.spb.ru/other/spec.html, свободный.
13. ВАК. Паспорт специальности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://teacode.com/online/vak/>, свободный.
14. Баранов Г. В. Практика и проблема определения понятия деятельности // Московский государственный университет. М., 1987. Деп. в ИНИОН АН СССР 30.01.87, № 28077. 46 с.
15. Баранов Г. В. Деятельность в многомерности человеческого существования: автореф. дисс. д-ра филос. наук. Екатеринбург, 1998. 43 с.
16. Баранов Г. В. Онто-метафизическая концепция деятельности // Вестник Омского университета. 2014. № 3 (73). С. 54-56.
17. Баранов Г. В. Гуманитарная культура как фактор инновационной экономики // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: сборник научных трудов по

материалам Международной научно-практической конференции 3 февраля 2014 г. В 7 частях. Часть 1. М., 2014. С. 157-158.

18. Баранов Г. В. Ценность в культуре // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. Том 5. С. 39-41.

19. Баранов Г. В. Концепция антихаосной сущности науки // Современные концепции развития науки: сборник статей Международной научно-практической конференции / Отв. ред. А. А. Сукиасян. Уфа: Аэтерна, 2015. Часть 3. С. 30-32

20. Баранов Г. В. Деятельностная сущность науки // Модернизационные процессы в обществе и на железнодорожном транспорте: исторический опыт и современная практика: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Омск: ОмГУПС, 2014. С.330-339.

21. Баранов Г. В. Парадигмы материализма и идеализма в философии // Успехи современной науки . 2016. № 10. Т. 7. С. 134-137.

22. Баранов Г. В. Специфика парадигм материализма и идеализма в философии // Гуманитарium. 2017. № 2. С. 4-5. DOI 10.21661/g-117362

23. Баранов Г. В. Философия науки: учебное пособие. Омск: ОмГТУ, 2016. 108 с.

24. Баранов Г. В. Функции философии в культуре глобализирующегося человечества // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 2-2 (33). С. 36-38.

25. Баранов Г. В. Цивилизационные функции философии // Вестник Омского университета. 2015. № 2. С. 105-107.

26. Баранов Г. В. Практикум по философии: часть 2: учебное пособие. Омск: ОмГТУ, 2011. Ч. 2. 360 с.

27. Баранов Г. В. Практикум по философии: учебное пособие. Омск: ОмГТУ, 2011. Т. 1. 372 с.

28. Баранов Г. В. Политические технологии: учебное пособие. Омск: Апельсин, 2017. 149 с.

29. Баранов Г. В. Факторы философии и мировоззрения в бытии человека // Успехи современной науки. 2016. № 6. Т. 4. С. 55-58.

30. Баранов Г.В. Антихаосная сущность науки в культуре // Успехи современной науки и образования. 2016. № 10. Т. 5. С. 93-95.

31. Баранов Г.В. Наука в культуре общества и личности // Роль науки в развитии общества: сборник статей Международной научно-практической конференции / Отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа, 2015. Ч. 2. С. 68-71.

References:

1. Mezhdunarodnyi Bill' o pravakh cheloveka. Dokumenty OON. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.un.org/ru/documents>, svobodnyi.

2. Strategiya natsional'noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii. Utverzhdena Ukazom Prezidenta Rossiiskoi Federatsii V. V. Putinyam ot 31 dekabrya 2015 g. N 683. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document, svobodnyi.

3. Baranov G. V. Ponyatiya politologicheskoi kul'tury: uchebnyi terminologicheskii slovar': uchebnoe posobie. Омск: ОмГТУ, 2012. 300 s.

4. Baranov G. V. Politologiya: slovar' ponyatii i nazvanii: uchebnoe posobie. 2-e izd. Омск: Sfera, 2005. 299 s.

5. Baranov G. V. Filosofiya politiki: praktikum. Myunkhen, 2013. 262 s.

6. Baranov G. V. Filosofiya politiki, gosudarstva i prava: praktikum: uchebnoe posobie. Омск: Izd-vo ОмГТУ, 2012. 260 s.

7. Baranov G. V. Politologiya: uchebnoe posobie. Омск: IP Arkhipov M.I., 2017. 176 s.

8. Baranov G.V. Chelovek kak problema v filosofii // Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal. 2016. № 5-2 (47). S. 83-85. DOI: 10.18454/irj.2016.47.118.

9. Baranov G. V. Spetsifika bytiya cheloveka // Interaktivnaya nauka. 2016. № 6. S. 96-98. DOI 10.21661/r-112754
10. Baranov G. V. Obshchestvo i paradigmy sotsial'noi filosofii // Byulleten' nauki i praktiki. Elektron. zhurn. 2016. № 10 (11). S. 369-372. Rezhim dostupa: <http://www.bulletennauki.com/baranov-g> (data obrashcheniya: 15.10.2016). DOI: 10.5281/zenodo.161142.
11. Baranov G. V. Filosofiya: slovar' ponyatii: uchebnoe posobie. 3-e izd., dop. Omsk: NOU VPO OGI, 2004. 164 s.
12. Nomenklatura spetsial'nostei nauchnykh rabotnikov. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.aspirantura.spb.ru/other/spec.html, svobodnyi.
13. VAK. Passport spetsial'nosti. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://teacode.com/online/vak/>, svobodnyi.
14. Baranov G. V. Praktika i problema opredeleniya ponyatiya deyatelnosti // Moskovskii gosudarstvennyi universitet. M., 1987. Dep. v INION AN SSSR 30.01.87, № 28077. 46 s.
15. Baranov G. V. Deyatel'nost' v mnogomernosti chelovecheskogo sushchestvovaniya: avtoref. diss. d-ra filos. nauk. Ekaterinburg, 1998. 43 s.
16. Baranov G. V. Onto-metafizicheskaya kontseptsiya deyatelnosti // Vestnik Omskogo universiteta. 2014. № 3 (73). S. 54-56.
17. Baranov G. V. Gumanitarnaya kul'tura kak faktor innovatsionnoi ekonomiki // Nauka, obrazovanie, obshchestvo: tendentsii i perspektivy: sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 3 fevralya 2014 g. V 7 chastyakh. Chast' 1. M., 2014. S. 157-158.
18. Baranov G. V. Tsennost' v kul'ture // Uspekhi sovremennoi nauki i obrazovaniya. 2016. № 7. Tom 5. S. 39-41.
19. Baranov G. V. Kontseptsiya antikhaosnoi sushchnosti nauki // Sovremennye kontseptsii razvitiya nauki: sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii / Otv. red. A. A. Sukiasyan. Ufa: Aeterna, 2015. Chast' 3. S. 30-32
20. Baranov G. V. Deyatel'nostnaya sushchnost' nauki // Modernizatsionnye protsessy v obshchestve i na zheleznodorozhnom transporte: istoricheskii opyt i sovremennaya praktika: materialy vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Omsk: OmGUPS, 2014. S.330-339.
21. Baranov G. V. Paradigmy materializma i idealizma v filosofii // Uspekhi sovremennoi nauki . 2016. № 10. T. 7. S. 134-137.
22. Baranov G. V. Spetsifika paradigm materializma i idealizma v filosofii // Gumanitarium. 2017. № 2. S. 4-5. DOI 10.21661/r-117362
23. Baranov G. V. Filosofiya nauki: uchebnoe posobie. Omsk: OmGTU, 2016. 108 s.
24. Baranov G. V. Funktsii filosofii v kul'ture globaliziruyushchegosya chelovechestva // Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal. 2015. № 2-2 (33). S. 36-38.
25. Baranov G. V. Tsivilizatsionnye funktsii filosofii // Vestnik Omskogo universiteta. 2015. № 2. S. 105-107.
26. Baranov G. V. Praktikum po filosofii: chast' 2: uchebnoe posobie. Omsk: OmGTU, 2011. Ch. 2. 360 s.
27. Baranov G. V. Praktikum po filosofii: uchebnoe posobie. Omsk: OmGTU, 2011. T. 1. 372 s.
28. Baranov G. V. Politicheskie tekhnologii: uchebnoe posobie. Omsk: Apel'sin, 2017. 149 s.
29. Baranov G. V. Faktory filosofii i mirovozzreniya v bytii cheloveka // Uspekhi sovremennoi nauki. 2016. № 6. T. 4. S. 55-58.
30. Baranov G.V. Antikhaosnaya sushchnost' nauki v kul'ture // Uspekhi sovremennoi nauki i obrazovaniya. 2016. № 10. T. 5. S. 93-95.

31. Baranov G.V. Nauka v kul'ture obshchestva i lichnosti // Rol' nauki v razvitiі obshchestva: sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii / Otv. red. A.A. Sukiasyan. Ufa, 2015. Ch. 2. S. 68-71.

*Работа поступила
в редакцию 20.03.2017 г.*

*Принята к публикации
24.03.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Баранов Г. В. Фактор политологии в информационной культуре // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №4 (17). С. 279–286. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/baranov-3> (дата обращения 15.04.2017).

Cite as (APA):

Baranov, G. (2017). Political science factor in information culture. *Bulletin of Science and Practice*, (4), 279–286.